

AYOL SPONTAN NUTQIDA MEHR QADRYATINING LINGVISTIK IFODASI

Raxmonova Zamira Mirzajonovna

FarDTU 2-son akademik litseyi

ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17090295>

Annotatsiya

Mazkur ilmiy maqolada o'zbek ayollarining kundalik og'zaki nutqida uchraydigan mehr qadryatining lingvistik xususiyatlari tahlil qilinadi. Spontan (rejalashtirilmagan) muloqotda ko'zga tashlanadigan emotsional-diminutiv so'zlar, metaforik ifodalar, frazeologik birliklar orqali mehr qadryatining ifodalanishi ochib beriladi.

Kalit so'zlar: spontan nutq, lingvokulturologiya, frazeologik birlik, metaforik ifoda.

Zamonaviy tilshunoslikda tilning faqat aloqa vositasi emas, balki madaniyat, ijtimoiy ong, gender va qadriyatlar tizimining in'ikosi sifatida talqin qilinishi turli yondashuvlarning shakllanishiga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa, so'nggi o'n yilliklarda **lingvokulturologik yondashuv** asosida olib borilayotgan tadqiqotlar til va madaniyat o'rtasidagi o'zaro munosabatni chuqurroq ochib berishga xizmat qilmoqda. Bu esa tilni milliy tafakkur va qadriyatlar tizimining asosiy ko'zgusi sifatida tahlil qilish imkonini beradi[1] Ayolning spontan muloqoti, ya'ni tabiiy, tayyorlanmagan nutqi madaniy qadryatlarning og'zaki shaklda ifodalanadigan maydoni sanaladi. O'zbek madaniyatining uzoq tarixga ega, barqaror qadryatlari-sabr, mehr, vafo -aynan ayollarning og'zaki nutq jarayonida, spontan holatda, real kontekstlarda namoyon bo'ladi. Ayollar ushbu qadriyatlarni nutq jarayonida turli hissiy emotsiya, frazemalar, o'xshatishlar, ko'chma ma'nolar hamda milliy madaniyatga singib ketgan leksik vositalar orqali ifoda etadilar. Shuningdek, tilning bu shakldagi ifoda vositasi faqat lingvistik jihatdan bo'lmay, ayolning shaxsiy tajribasi, emotsional holati, muloqot vaziyati va tafakkuri bilan chambarchas bog'liq holda shakllanadi.

O'zbek xalq ma'naviyatida "mehr" — insonlikning ko'rinishi, asl shakli, ayollarga xos yuksak fazilatlardan biri hisoblanadi. Ushbu leksik birlikni lingvistik jihatdan tahlil qilinganda o'zida "g'amxo'rlik", "samimiyat", "rahm", "hamdardlik" kabi ma'naviy qatlamlarni jamlaydi. Ayol obrazi bu tushunchaning haqiqiy ifoda etuvchisi hisoblanadi. Ayol-ona, rafiq, do'st, hamdard sifatida bu madaniy qadriyatni tayyor nutq orqali emas, balki avvaldan rejalashtirilmagan, tabiiy-spontan nutq jarayonida jonli, chin yurakdan ifodalaydi. Ba'zi tilshunoslarning ta'kidlashicha, mehr qadriyati nafaqat axloqiy yoki hissiy sifatdir, balki u madaniy kod maqomiga ega bo'lib, jamiyatda o'zini tutish, muloqot yuritish va fikr bildirish me'yorlarini belgilab beradi. Mehr ayollarda shaxsiy madaniyatining asosi, shunchaki histuyg'u emas, balki ijtimoiy tafakkurning ifodachisidir. Shu jihatdan ayol nutqida mehr qadriyati samimiyat, muloyimlik ohangida ko'chma ma'noli birliklar, metafralashgan iboralar va xalq tilidagi frazeologizmlar orqali ifoda qilinadi. Ayol spontan nutqida mehr quyidagi vositalar bilan ifodalanadi:

- Emotsional-diminutiv so'zlar (masalan, "bolajon", "qadrdonim", "jonim");
- Metaforik ifodalar (masalan, "uyimizning chirog'i", "qalb quyoshim");
- Frazeologik birliklar ("bag'riga bosdi", "ko'ngli yorishdi");
- So'zlar tanlovida noziklik, samimiylilik va iliqlik ("o'rgilay", "sendan", "joning omon bo'lsin").

Ushbu til vositalari nafaqat grammatik birliklar, balki madaniy yodda saqlovchi vositalar hamdir.[2]

O'zbek ayolining spontan nutqida mehr tuyg'usi aksariyat kutilmagan va og'ir hissiy holatlarga duch kelinganda yaqqol yuzaga chiqadi. Bu qadriyat, ayniqsa, badiiy adabiyotlarda qahramonlarning ichki dunyosi, kechinmalarini yoritishda muhim hisoblanadi. Quyida mazkur qadriyatning turli kontekstlar, turli ijtimoiy vaziyatlarda qanday til vositalari orqali spontan jarayonda yuzaga chiqishi badiiy adabiyot matnlarida tahlil qilinadi.

O'tkir Hoshimovning "Ikki eshik orasi" romanida mehr qadriyati kasal farzandga g'amxo'rlik qilayotgan ona obrazi orqali ifodalanadi. Onaning oddiy, tayyorlanmagan, spontan nutqi uning mehrini, bolaning holidan tashvishini tilga qanday ko'chirganini namoyon etadi:"- Hoy, tezroq keling! Ko'zingni och, qizim! Men sen bilanman. Onamning daxshat to'la ovozi uzoqdan eshitilgandek bo'ldi".[3] Keltirilgan misolda emotsional-dimunitiv so'z hisoblangan "qizim" murojaatining o'ziyoq mehrga to'la bir semantik markazga ega. "Men sen bilanman" jumlasida esa nafaqat dalda, balki onaning butun mehr-e'tiborini farzandiga qaratganini ifodalaydi. O'tkir Hoshimovning "Nur borki, soya bor" romanida ayol obrazlari vositasida mehrga asoslangan emotsional chiqishlar kuzatiladi. Xususan:

-Siz kasal bo'lmasligingiz kerak.

Sherzod Faridaga sinchiklab bir qaradi-yu, chehrasida mahzunlik borligini sezdi.

-Siz kasal bo'lmasligingiz kerak!-Farida gapini yana bir qaytardi-da, chuqur uf tortib qo'ydi.-Chunki siz yaxshi odamsiz! [4]

Ushbu parchada quyidagi xususiyatlar yaqqol ko'zga tashlanadi:

-"Siz kasal bo'lmasligingiz kerak" — yaqin insoning salomatligidan tashvishlanayotgan ayol tuyg'usi;

-"chuqur uf tortib qo'ydi."- emotsional holat undov so'z vositasida ifoda qilinayotgan vaziyat ko'rinishi;

"Farida gapini yana bir qaytardi"-takror vositasida ayol spontan nutq jarayonida mehr, muhabbatning ta'sirli ifodasi.

Lingvistikada bu kabi replikalar "affektiv" ifodalar qatoriga kiradi va ayol spontan nutqidagi mehr tuyg'usining sof lingvopragmatik namunasi hisoblanadi. Yana bir yozuvchi Ulug'bek Hamdamning "Muvozanat" asarida ayol qahramonlar atrofdagilarga nisbatan qalblarida kechayotgan emotsiyalarini o'zlarining tayyorlanmagan, spontan replikatsiyalari vositasida bayon qiladilar: *"Sizsiz og'rimagan kunim yo'q. Har tong yuragimda achchiq zax bilan uyg'onaman. Bilmayman bu nima - sevgi yoki mehr... Ammo unuta olmayman."*[5].

Yuqoridagi jumlada ushbu semantik-ta'siriy qatlamlar ko'zga tashlanadi:

- "Og'rimagan kunim yo'q" — mehrning ichki iztirobga aylangandagi ifodasi.

-"Yuragimda achchiq zax" — o'xshatish vositasi orqali ichki his-tuyg'u obrazli ifodalanmoqda.

-"Unuta olmayman" — mehr, vafodorlik, samimiyatning og'zaki ifodalanishi.

Dialogdagi til vositalari ayol qalbida mavjud mehr qadriyatining iztirob, muhabbat, sadoqat tuyg'ulari bilan chambarchas bo'g'liq murakkab holat ekanini bildiradi. Bu kabi namunalar ayollar spontan nutqida mehr qadriyatining og'zaki emotsional replikalar, razeologik birliklar, kinoyasiz, samimiy ifoda shakllari, intonatsiya va pauzalar orqali namoyon bo'lishini ko'rsatadi. Mehr qadriyati ayollarning tilida shunchaki so'zlar jamlanmasi emas, balki madaniy tafakkur va ichki kechinmalarining ifodasidir. Xullas, ayol spontan nutqi — mehrning

lingvopragmatik ko'zgusi sifatida tahlil etilishi mumkin.

References:

Используемая Литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yusupov U.O'. *Lingvokulturologiya: nazariy asoslar*. – T.: Fan, 2008
2. Lakoff R. *Language and Woman's Place*. — New York: Harper, 1975. — P. 67
3. Hoshimov O'. *Ikki eshik orasi*.-Toshkent:Sharq,2012.-B.277
4. Hoshimov O'. *Nur borki,soya bor*.-Toshkent:Yangi asr avlodi,2016.-B.69
5. Hamdam U. *Muvozanat*. — Toshkent: Sharq, 2021. — B. 146